

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИРОВАНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Сайфулин Рамиль Рашидович

АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»,
инженер-электроник ПО НМЗ, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18537410>

Аннотация

В статье рассматривается инновационный подход к диагностированию измерительных параметров силовых модулей металлорежущих станков, основанный на интеллектуальном анализе электрических и тепловых данных в реальном времени. Подход обеспечивает раннее выявление неисправностей и повышение надёжности оборудования.

Ключевые слова: силовые модули, металлорежущие станки, диагностика, измерительные параметры, интеллектуальный анализ.

Введение

Современные металлорежущие станки с ЧПУ используют силовые модули преобразователей частоты, работающие в условиях высоких электрических и тепловых нагрузок, что приводит к деградации их параметров и повышает риск отказов. Традиционные методы диагностики, основанные на контроле предельных значений токов, напряжений и температуры, не обеспечивают раннего выявления неисправностей и прогнозирования технического состояния. В условиях цифровизации промышленности возникает необходимость применения инновационных диагностических подходов, основанных на интеллектуальной обработке измерительной информации. Таким образом, разработка и анализ инновационного подхода к диагностированию измерительных параметров силовых модулей металлорежущих станков с использованием интеллектуальных методов обработки сигналов крайне необходимо для повышения эффективности и надёжности работы металлорежущих станков.

Методы и результаты

Интеллектуальные силовые модули (IPM), применяемые в металлорежущих станках, помимо измерения токов и температурных параметров, обеспечивают расширенные функции мониторинга и защиты, включая контроль перегрузок, коротких замыканий, напряжения питания драйверов и параметров звена постоянного тока. Наличие встроенных сенсорных и защитных элементов создаёт основу для реализации инновационных подходов к диагностированию измерительных параметров силовых модулей.

Использование многоуровневой конструктивной архитектуры IPM и интеграция интеллектуальных функций обработки измерительной информации позволяют повысить точность диагностики, выявлять начальные стадии деградации силовых элементов и реализовывать предиктивный контроль технического состояния силовых модулей металлорежущих станков.

Для оценки тепловой эффективности силового модуля используется эквивалентное удельное тепловое сопротивление, приведённое к единице площади

охлаждаемой поверхности основания модуля. Расчёт выполняется на основе тепловой модели с параллельно соединёнными активными элементами:

$$R^s th_{\text{эф}} = S / (\sum 1 / R_{thGBT} + \sum 1 / R_{thDiode}) \quad (1)$$

Эквивалентное тепловое сопротивление характеризует эффективность теплоотвода всего силового модуля и определяется как конструктивными и технологическими особенностями, так и плотностью размещения полупроводниковых кристаллов, зависящей от номинального тока и количества активных элементов.

Рис. 5. Зависимость теплового сопротивления контакта корпус охладителя

$R^s th_{\text{эф}}$ от суммарного тока всех ключей для среднее и сильноточковых паяных модулей напряжением 1200В

Материал	Теплопроводность, Вт/(см·К)	ТКР, 10^{-6} 1/К	Плотность, г/см ³	Вклад 600 мкм платы в Rth, %
Кремний	1,6	3,5	2,35	
Медь	4	16,5	8,9	0,075 (23%)
Алюминий	2,4	23	2,6	0,125 (38%)
AlSiC	1,8	7	2,8	0,167 (52%)
CuMo	1,8	7	10	0,167 (52%)
CuW	2	6,5	17	0,15 (46%)
Алюминий-алмаз	4,0–6,2	8–12		0,048–0,075 (15–23%)
Медь-алмаз	3,0–6,8	6–12		0,044–0,1 (13,6–31%)
Серебро-алмаз	3,0–6,5	8–10		0,046–0,1 (14,2–31%)

Показано, что применение материалов с пониженным тепловым сопротивлением основания обеспечивает более быструю и однозначную реакцию измеряемых температурных параметров на изменение режимов работы и начальные стадии деградации силовых ключей. В частности, использование композиционных материалов

с повышенной теплопроводностью позволяет повысить чувствительность диагностических признаков, основанных на анализе тепловых процессов.

Полученные результаты подтверждают, что оптимизация тепловых параметров силового модуля напрямую повышает точность интеллектуального диагностирования, облегчает выявление аномальных режимов и создаёт условия для раннего обнаружения скрытых неисправностей. Это делает тепловые параметры основания важным элементом инновационного подхода к диагностированию измерительных параметров силовых модулей металлорежущих станков.

Результаты

Результаты исследования показали, что тепловые характеристики материалов основания силовых модулей оказывают существенное влияние на достоверность и чувствительность диагностирования измерительных параметров. Установлено, что высокий вклад подложки в эквивалентное тепловое сопротивление модуля приводит к сглаживанию температурных градиентов и снижению информативности температурных измерений при диагностике состояния силовых полупроводниковых элементов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Сайфулин Р.Р. Приборы и средства активного контроля размеров деталей в металлообрабатывающем оборудовании // Международный журнал: UNIVERSUM Технические науки №12(93) декабрь 2021. –С. DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12863.
2. Жумаев О. А., Сайфулин Р. Р. Анализ методов интеллектуализации систем управления металлообрабатывающего оборудования //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-1 (86). – С. 102-104.
3. Жумаев О.А., Сайфулин Р.Р. Микропроцессорная система контроля и управления с нечеткой обработкой информации в металлообрабатывающем станке // Горный вестник Узбекистана № 2 (89) г. Навои Апрель-Июнь 2022 г. С. 111-113.
4. Сайфулин, Р. Р. "Интеллектуализация систем контроля для повышения эффективности режимов работы металлообрабатывающим оборудованием." Ta'lim fidoylari Special issue (2022): 242-246.
5. Sayfulina A. F., Islomova R. A. Development of production infrastructure in the conditions of the digital economy //Economics. – 2021. – Т. 1. – С. 5-7.
6. Сайфулина А. Ф., Исломова Р. А. Развитие производственной инфраструктуры в условиях цифровой экономики //Economics. – 2021. – №. 1 (48). – С. 5-7.
7. Сайфулина А. Ф. Теоретические аспекты построения эффективной системы производственной инфраструктуры региона //International scientific review of the problems of economics, finance and management. – 2020. – С. 82-89.
8. Jumaev, O., Karpovich, D., Ismoilov, M., Makhmudov, G., & Sayfulin, R. (2025). Algorithms to improve system reliability. In E3S Web of Conferences (Vol. 627, p. 04008). EDP Sciences.
9. Сайфулина А. Ф. Внедрение цифровых инновационных технологий в производственную инфраструктуру-как главное условие быстрого развития отраслей экономики //Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий. – 2021. – С. 170-173.

10. Сайфулина А. Ф., Исломов Р. А. Развитие сельского хозяйства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики //Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – №. 7 (82). – С. 12-15.
11. Сайфулина А. Ф. Теоретические подходы к оценке эффективности функционирования производственной инфраструктуры региона theoretical approaches to evaluating the efficiency of operating the production //Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». – 2020. – С. 86.
12. Сайфулина А. Ф. Функции и содержание производственной инфраструктуры в регионах Узбекистана //Вопросы экономики и управления. – 2020. – №. 3. – С. 41-46.
13. Sayfulina A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalar infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2024. – Т. 2. – №. 7.
14. Сайфулина А. Ф. Значение транспортной инфраструктуры в экономике региона //E Global Congress. – 2024. – Т. 14. – С. 58-60.
15. Сайфулина А. Ф. Узбекистан на пути к цифровой трансформации: активное развитие технологических возможностей в различных сферах //Наука и образование сегодня. – 2024. – №. 2 (79). – С. 14-17.
16. Сайфулина А. Ф. Цифровая трансформация Узбекистана: модернизация экономики и производства в эпоху индустрии 4.0 //Universum: экономика и юриспруденция. – 2024. – Т. 1. – №. 6 (116). – С. 33-36.
17. SAYFULINA A. F. Assessment of the state of water resources as an element of the production infrastructure of the Navoiy Region: Challenges and solutions.
18. Сайфулина А. Ф. Особенности создания и развития производственной инфраструктуры регионального промышленного комплекса //Ta'lim fidoylari. – 2022. – №. Special issue. – С. 238-241.
19. Сайфулина А. Ф. Роль энергоресурсов в производственной инфраструктуре Республики Узбекистан. – 2022.
20. Jumaev O.A., Sayfulin R.R. Developing mathematical models of diagnostic systems for technological equipment under uncertainty // J. "Chemical technology. Control and Management". 4-5/2022. PP. 148-152
21. Сайфулина , А. (2025). Современное состояние и основные проблемы инновационного развития региональной инфраструктуры. Экономическое развитие и анализ, 3(3), 193–201. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/80150>
22. Сайфулин, Р. Р. "Интеллектуальная диагностика неисправностей
23. металлообрабатывающего оборудования на основе нейронных сетей" //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences Vol.4(6), 2025 PP 98-103